

ОСНОВНЫЕ РУДОКОНТРОЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КОЛЧЕДАННО- ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ЧАКЧАРСКОМ РУДНОМ ПОЛЕ (ЮГО-ЗАПАДНЫЕ ОТРОГИ ГИССАРА)

Студент. Ф.Х.Умаров., С.З.Абдусаматова., Э.Д.Абжалов

Науч.рук. доц. М.В.Абдунабиева

Ташкентского государственного технического университета

doi.org/10.5281/zenodo.11209922

Аннотация: Субвулканические тела липаритовой формации и колчеданно-полиметаллического оруденение Чакчарского поля-производные единой периферической или промежуточной магматической камеры, что указывает на близкие парагенетические их связи. Это положение подтверждается и особенностями геохимической специализации субвулканических образований.

Ключевые слова: полиметал, колчедан, месторождения, песчаник, известняк, разлом, складка.

Размещение колчеданно-полиметаллического оруденения в Чакчарском рудном поле контролируется литолого-стратиграфическими, тектоническими факторами.

Литолого-стратиграфические факторы локализации колчеданно-полиметаллических руд определяются преимущественно комплексом физико-механических свойств (Старостин, 1973 и др.) и химической активностью пород.

“Стратиграфический уровень” формирования колчеданно-полиметаллических оруденения Чакчарского рудного поля определяется приуроченностью его в основном к нижней части разреза нижнекарбонатовых отложений.[1]

В конгломератах, песчаниках, алевролитах, а также субвулканических липаритовых порфирах размещаются исключительно секущие рудные тела в виде жил простого и сложного строения (рудопроявления Чакчар и Харкуш). Для этих пород характерны высокая упругость и прочность, низкая пластичность, обусловившие развитие простых и сложные сбросо-сдвигов с единичными швами или системой тектонических швов и зон повышенной макро- и микротрещиноватости. Благоприятными для локализации оруденения являются андезитовые порфириды третьего импульса, обладающие исключительно высокой пористостью, проницаемостью и хрупкостью. Химическая активность их определяется участием в составе легко подвижных петрогенных элементов: кальция, магния, натрия, железа и др.

На Хандизинском месторождении кислые туфы содержат основные промышленные залежи колчеданно-полиметаллического руд. Это обусловлено в

значительной степени высокой эффективной пористоотью туфов (Филатов и др.,1973). По аналогии с месторождением Хандиза кислые туфы Чакчарского рудного поля (“Туфы хандизинского типа”), обладающие благоприятными физико-механическими и химическими свойствами, рассматриваются как потенциально благоприятные рудовмещающие породы.[2]

Структурный фактор играет исключительно важную роль в размещении вулканогенных месторождений.

Существенное влияние на размещение колчеданно- полиметаллического минерализации в Чакчарской вулcano-тектонической структуры имели межформационные срывы, заложенные в период кальдерообразования на границе кристаллического фундамента с нижнекарбонными осадочно вулканогенными образованиями. Важная роль этого структурного элемента для рудоотложения отмечена не только для Чарчарского рудного поля, но и для всей территории юго-западных отрогов Гиссара, где подавляющее большинство известных полиметаллических месторождений и рудопроявлений залегает в породах карбона, точнее вблизи поверхности несогласия. [1]

Магматический фактор контроля размещения оруденения в пределах Чакчарского рудного поля выражен в отчетливой связи его с субвулканическими породами липаритовой формации нижнего карбона.

Между субвулканическими породами и колчеданно-полиметаллическим оруденением, кроме пространственной, устанавливается близкая временная связь. В стратиграфическом разрезе нижнего карбона колчеданно-полиметаллическая минерализация не поднимается выше отложений собственно- липаритовой субформации.[3]

Здесь же развиты субвулканические тела липаритовой формации. Формирование тех и других образований указывает на сходные тектонические условия протекания процесса и рассматривается как признак их возрастной близости, подтверждаемой также результатами определения абсолютного возраста нижнекарбонных субвулканических образований и галенита. Кроме того, совпадают и фации глининости. Лавовый облик пород, слагающих субвулканические тела, свидетельствует о приповерхностных условиях их становления. В той же обстановке сформировались и колчеданно-полиметаллические руды (колломорфные структуры пирита, галенита, сфалерита и др.).[2]

Субвулканические тела липаритовой формации и колчеданно-полиметаллического оруденения Чакчарского поля-производные единой периферической (по Ю.К.Кузнецову) или промежуточной (по В.К.Мархиниту) магматической камеры, что указывает на близкие парагенетические их связи.

Это положение подтверждается и особенностями геохимической специализации субвулканических образований.

Литература

1. Котляр В.Н. Типы месторождений, связанные с палеовулканизмом. В сб. “Рудность вулканогенных формаций”, “Недра”, 1965.
2. Лаверов Н.П., Левин В.Н., Мещерякова В.Б., Рыбалов Б.Л., Сельцов Б.М., Толкунов А.Б., Некоторые особенности геологии палеовулканических образований липаритовой формации и ее рудоносность. В кн. “Геология липаритовой формации районов Средней Азии и Казахстана”, М., “Недра”, 1972.
3. Панкратьев П.В., Михайлова Ю.В., Колчеданно-полиметаллическое оруденение Южного Узбекистана, Ташкент, “Фан”, 1971. Ва Г.М. Хандизинское полиметаллическое месторождение. “Разведка и охрана недр” 1973, 13.